

АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАСИ ОШИҚЧА ХАВФ МАНБАИ СИФАТИДА

Исманов Исомиддин Бахридинович

Андижон вилояти ИИБ бошлигининг

ўринбосари-жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197871>

Аннотация: Фуқаролик ҳуқуқида деликт мажбуриятлари ўзига хос ўринга эга. Деликт муносабатлари ғайриҳуқуқий ҳаракат ёки ҳаракатсизлик оқибатида вужудга келиши билан ҳам фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг бошқа турларидан ажралиб туради. Бир шахснинг иккинчи шахсга зарар етказиши оқибатида ҳуқуқий муносабатнинг вужудга келишида энг асосий омил сифатида ҳаракатнинг ҳуқуққа хилофлиги, айбнинг мавжудлиги ва иккинчи тарафнинг моддий йўқотишлари ёки маънавий изтироблари назарда тутилади.

Калит сўзлар: ошиқча хавф манбаи, автотранспорт воситалари, зарар, деликт, шартнома, жавобгарлик, ҳуқуқ, мажбурият.

ФКнинг 14-моддасига мувофиқ, зарар деганда, ҳуқуқи бузилган шахснинг бузилган ҳуқуқини тиклаш учун қилган ёки қилиши лозим бўлган харажатлари, унинг мол-мулки йўқолиши ёки шикастланиши (ҳақиқий зарар), шунингдек бу шахс ўз ҳуқуқлари бузилмаганида одатдаги фуқаролик муомаласи шароитида олиши мумкин бўлган, лекин ололмайд қолган даромадлари (бой берилган фойда) тушунилади. Шу маънода “зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятлар”ни - ҳуқуқи бузилган шахснинг бузилган ҳуқуқини тиклаш учун қилган харажатлари, мол-мулкининг йўқолиши ва шикастланиши ва бой берилган фойдани ундириш ҳақидаги бир шахснинг иккинчи шахсга нисбатан талаби сифатида тушуниш лозим бўлади. Албатта, бунда ҳуқуқи бузилган шахснинг руҳий изтироблари, салбий ички кечинмалари ва бунинг оқибатида соғлигини ёмонлашуви хусусидаги талаби ҳам деликт мажбуриятлари доирасини кенгайтиради.

Зарар етказишдан вужудга келадиган мажбуриятларнинг ўзга тури ҳисобланган “ошиқча хавф манбаи томонидан етказилган зарар учун жавобгарлик” бир қатор хусусиятларга эгаллигини таъкидлаш лозим. Зеро, мажбуриятнинг бу турида зарар етказиш механизми ва деликт муносабатларининг вужудга келиш асослари деликт мажбуриятларининг бошқа турларидан фарқ қилади.

Маълумки, “ошиқча хавф манбаи” атамаси илм-фан ривожланиши билан вужудга келган тушунча ҳисобланади. Ўтган асрда илм-фаннинг шиддат билан ривожланиши ўлароқ ишлаб чиқаришда ва кишилар турмушини

енгиллаштиришда бир қатор қулайликларни вужудга келтирди. Саноат ва ишлаб чиқаришга фан ва техника шу даражада кириб бордики, натижада инсон қўл меҳнати билан бажариладиган ишларнинг 70-80 фоизи машиналар ёрдамида бажарила бошланди. Эндиликда инсон билан биргаликда улкан машиналар, ўта кучли қувватга эга генераторлар, станоклар ва ускуналар “меҳнат қилаётган” бўлса, кўчаларда ва йўлларда қуввати ва қудратини ақл билан тасаввур қилиш қийин бўлган гигант қурилмалар ҳаракатлана бошлади. Шу билан бирга қишлоқ хўжалиги экинларини парваришлаш мақсадида турли хилдаги кимёвий воситалардан фойдаланиш йўлга қўйилди. Буларга қўшимча равишда фазовий кемалар ва даҳшатли қурооллар ҳам вужудга келганлиги инсон учун ўзи яратган машиналар (бу унсурларни фақатгина машина деб аташнинг ўзи етарли эмас, албатта) фақатгина фойдали хусусиятларга эмас, балки салбий жиҳатларга ҳам эгаллигини англата бошлади. Агар илгарлари “ишлаб чиқариш шикастланиши” атамаси мавжуд бўлмаган бўлса, эндиликда автоҳалокатда шикастланиш ва бошқа кўплаб транспорт воситалари ва техник қурилмаларнинг инсон ҳаёти ва соғлигига, мол-мулкка зарар етказиши каби тушунчалар одатий ҳол сифатида кўрилмоқда. Мазкур омиллар ҳозирги кунда ошиқча хавф манбаи томонидан етказилган зарарни қоплаш муаммосининг долзарб жиҳатларини ортиб боришига сабаб бўлади. Зеро, фан ва техника, илм-фан ривожланишдан тўхтамас экан ошиқ хавф манбаининг янги-янги турлари вужудга келади ва улар томонидан етказилган зарарни қоплаш ҳолатлари ҳам ўзига хос қоидаларни жорий этишни талаб қилади.

Фуқаролик ҳуқуқида ошиқча хавф манбаи томонидан келтирилган зарар учун кучайтирилган жавобгарлик (айбсиз) айниқса, замонавий босқичда фуқаронинг мулкий манфаатларини ҳимоя қилиш ва унга руҳий азоблар келтирганлик бўйича компенсация тўловларини тўлашда жуда катта аҳамият касб этади. Инсон ҳаётида техник ва технологик жараёнлар нафақат ижобий рол ўйнайди, балки унга ҳақиқий хавф туғдиради, модомики улар натижалари эскириш ва бузилишга кўникиб қолади, эҳтиётсизлик билан муносабатда бўлганда эса ҳуқуқ муҳофазаси остида бўлган моддий неъматларга жиддий зарар етказиши мумкин. Техника, саноат, айниқса атом ва кимё саноати, технология такомиллашиб қанча кўп ривожланса, улар энергиясидан одам ва жамиятга зарар келтирган ҳолда қонунбузарлар томонидан улар энергиясидан фойдаланиш эҳтимоли, ва бу энергиянинг назоратдан чиқиш эҳтимоли, одам соғлиги ва

ҳаёти учун тегишли салбий оқибатлар билан турли технологик фалокатлар пайдо бўлиш эҳтимоли шу қадар кўп бўлади.

Фуқаролик ҳуқуқида ошиқча хавф манбаи томонидан зарар етказилиши анъанавий равишда махсус деликт сифатида қаралади. Янги фуқаролик қонунчилиги ҳам шу йўлдан бориб, ФКнинг 999-моддасида “фаолияти теварак-атрофдагиларга ошиқча хавф туғдирадиган юридик шахслар ва фуқаролар (транспорт ташкилотлари, саноат корхоналари, қурилишлар, транспорт воситаларининг эгалари ва бошқалар) ошиқча хавф манбаи етказган зарарни, агар зарар бартараф қилиб бўлмайдиган куч ёки жабрланувчининг қасддан қилган ҳаракати оқибатида юзага келганини исботлай олмасалар, тўлашлари шарт”лиги белгиланган.

Ошиқча хавф манбаи эгасининг жавобгарлигини асослаш узоқ тарихига эга. У чет эл юридик адабиётларда, инқилобдан аввалги ва совет илмий манбаларида келтирилган. А.М.Белякованинг фикрича, ошиқча хавф манбаи эгасининг жавобгарлиги моҳиятини изоҳлайдиган ғарбий европа ва рус ҳуқуқий назариялар ичида ўзаро анча ўхшаш бўлган касбий хавф-таваккал назарияси ва фойда назарияси энг кўп тарқалган. Касбий хавф-таваккал назариясининг тарафдорлари атрофдагилар учун хавфли бўлган фаолиятни амалга оширувчи корхоналар аввалдан эҳтимоли зарар етказилишини қоплаш харажатларини ҳисобга олиши ва нархларни калькуляция қилишда уларни маҳсулот қийматига киритиши, яъни бу харажатларни истеъмолчиларга юклаши лозим, деб ҳисоблаган. Фойда назариясига кўра эса, айбидан қатъий назар етказилган зарарни қоплаш юзасидан зарарни корхонанинг фаолиятидан фойда олувчи тўлаши лозим. Инқилобдан аввалги адабиётларда бу қарашнинг изчил тарафдори П.Н.Гусаковский бўлиб, унинг фикрича, фойдаланиши алоҳида хавфли бўлган корхоналарнинг эгаларига юқори жавобгарлик юклаган ҳолда қонунчилик адолат нуқтаи назаридан келиб чиқади, у бундай корхоналардан фойдаланишда келиб чиққан тасодифий зарарнинг салбий оқибатлари бутунлигича ундан фойда олувчилар зиммасига тушиши лозим.

Совет адабиётида рағбатлантириш назарияси энг кўп тарқалган, унинг моҳияти шундан иборатки, юқори хавф манбалари эгаларининг юқорироқ жавобгарлигини белгилаган ҳолда қонунчилик шу йўл билан ташкилотларни бундай манбанинг зарарини мумкин қадар камайтиришга ёки умуман йўқ қилишга рағбатлантиради. Бу назариялардан ҳар бирининг вакиллари ўзининг муҳим важларини келтиради, лекин,

фикримизча, фойда назарияси юқори хавф манбалари эгаларининг юқорироқ жавобгарлигини белгилашнинг моҳиятини тўлиқроқ акс эттиради.

Юқори хавф манбалари томонидан етказилган зарарни қоплаш муаммоси юридик адабиётлардан анча тўлиқ тадқиқ этилган, собиқ иттифоқ ҳудудида ушбу муаммога бағишланган жиддий тадқиқотлардан охиргиси 2002 йилга тўғри келади. Шунинг учун ҳуқуқ назариясида энг катта мунозараларга сабаб бўлган фуқароларнинг ошиқча хавф манбалари томонидан етказилган зарардан ҳимояланганлигига таъсир этувчи қоидаларга тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Шу муносабат билан ҳозирги фуқаролик ҳуқуқи фанида ошиқча хавф манбаи томонидан етказилган зарарлардан келиб чиқадиган мажбуриятлар хусусидаги муаммоли, баҳсли ва ўзига хос қоидаларни кўриб чиқиш лозим.

Ошиқча хавф манбаининг эгаси шу манба етказган зарар учун, агар манба эгасининг тасарруфидан бошқа шахсларнинг ғайриҳуқуқий ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида чиқиб кетганлигини исботласа, жавобгар бўлмайди. Бундай ҳолларда ошиқча хавф манбаи томонидан етказилган зарар учун жавобгарлик манбани ғайриҳуқуқий эгаллаб олган шахснинг зиммасида бўлади. Бу манбани эгасининг тасарруфидан ғайриҳуқуқий тортиб олишда эгасининг айби бўлган тақдирда, жавобгарлик унинг эгасига ҳам, ошиқча хавф манбаини эгаллаб олган шахсларга ҳам юкланиши мумкин.

Амалиётда ошиқча хавф манбаидан зарар етказиш сифатида энг кўп учрайдиган ҳолатлар бу автоҳалокат натижасида фуқароларнинг ҳаётига, соғлигига ва мол-мулкка етказилган зарарлар ҳисобланади. Кўпчилик ҳолатларда автоҳалокат натижасида фуқароларга етказилган зарарлар ошиқча хавф манбаи эгасининг айбидан қатъи назар ундирилиши суд амалиётида доимий равишда кузатилади. Айниқса, ошиқча хавф манбаи томонидан етказилган маънавий зарарни ундиришда бу ҳолатга яққол намоён бўлади.

Гарчи, суд амалиётида ошиқча хавф манбаидан етказилган зарарларни ундириш тўғрисидаги талаблари тўлиқ қопланмасада, бу борада яхши тажариба тўпланганлигини айтиб ўтиш мумкин. Шундай бўлсада, ошиқча хавф манбаи кундан-кунга янгидан-янги турлари пайдо бўлаётганлигини ҳисобга олиб, бу ҳақида судларга тегишли тавсиялар бериш лозимлигини таъкидлаш зарур. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Олий

суди пленумининг “Теварак-атрофдагиларга ошиқча хавф туғдирадиган фаолият туфайли етказилган зарарни ундириш тўғрисидаги ишларни судларда кўриб ҳал қилиш амалиёти ҳақида”ги Қарорини қабул қилиш лозим.